

DOSOP DOtazník Subjektivních Obtíží při Polykání - T. Firešová & J. Čefelínová (2025)

Odpovězte na následující otázky:	ANO	NE
1. Máte potíže s polykáním pevné stravy (<i>jako je maso, chléb,...</i>)?		
2. Máte potíže s polykáním tekutin (<i>jako je voda, káva, čaj,...</i>)?		
3. Vypadává Vám někdy jídlo nebo tekutina z úst?		
4. Máte potíže s rozkousáním pevné stravy (<i>jako je maso, jablko,...</i>)?		
5. Kašlete nebo máte pocit dušení při polykání pevné stravy ?		
6. Kašlete nebo máte pocit dušení při polykání tekutiny ?		
7. Máte pocit uvíznutí jídla v krku během polykání?		
8. Musíte polykat vícekrát , abyste spolkli sousto ?		
9. Musíte polykat vícekrát , abyste spolkli tekutinu ?		
10. Zaznamenali jste v poslední době úbytek na váze kvůli potížím s polykáním? *		
11. Trvá Vám konzumace jídla déle v důsledku potíží s polykáním?		
12. Cítíte při polykání bolest nebo nepohodlí ?		
13. Cítíte při jídle stres nebo úzkost ?		
14. Vyhýbáte se stravování na veřejných místech (<i>restaurace, kavárny, bufety,...</i>)?		
15. Upravujete si stravu (<i>mixování, krájení na malé kousky,...</i>)?		

* Pokud ano, za jak dlouhou dobu a kolik kg? - _____